

FIAVL como vía de emancipación

Por: Abel SUING abelsuing@gmail.com

En Loja se vivirán dos semanas de celebraciones por las fiestas de independencia, el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAVL) y la posesión del presidente Noboa. Son fechas de expectativas, encuentros y búsqueda de horizontes.

Los lojanos conmemorarán su prestigio de edificar el capital cultural de la nación. El festival muestra la factibilidad de las industrias creativas en Ecuador porque lleva a armonizar los esfuerzos de los sectores académicos, turísticos y artísticos que, en equipo con los gobiernos, configuran las condiciones para fortalecer la economía desde los valores agregados que generan los servicios.

En la octava edición del FIAVL, las familias y los huéspedes se aprestan a compartir experiencias que recuperan historias, y otras que proponen explicaciones en un mundo amenazado por los desastres, las tensiones políticas y climáticas, pero que recuerdan a todos que la dignidad del ser humano debe estar en el centro de las acciones.

Antes y después del festival ocurrirán solemnidades políticas. Han pasado más de siglos de la declaración de independencia de Loja del Reino de España, sin embargo, perduran las instituciones "extractivas" de poca distribución de riqueza y oportunidades, círculos de poder, débiles cabildos y mínima visión de futuro. La situación local se amplifica en la administración nacional.

La corrupción es una afrenta que agobia a América Latina, tal vez una mala herencia de los ibéricos que, en contubernio con aborígenes celosos de los cambios, frenó la innovación y el reconocimiento del talento. Parte de una nueva independencia es el fomento de la creatividad, y en esta dirección, el FIAVL podría despertar ideas y lecturas de gobernabilidad que tanta falta hacen para el desarrollo sostenido que urge en el país.